

POTENSI ANTIOKSIDAN EKSTRAK TANAMAN UNTUK MENURUNKAN KADAR GULA DARAH SEBAGAI LANGKAH PENCEGAHAN DIABETES : SYSTEMATIC REVIEW

Ananda Fitriana (2110423002) - Laboratorium Fisiologi Hewan, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas

Pada zaman sekarang, semakin beragam olahan makanan dan minuman dengan kandungan gula tinggi yang dapat meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes mellitus, bahkan banyak yang terkena adalah generasi muda. Makanan dan minuman tinggi gula dapat menyebabkan hiperglikemia yang mengindikasikan gangguan homeostasis glukosa darah yang kemudian akan berkembang menjadi diabetes (Santoso *et al.*, 2019). Pasien dengan diabetes melitus biasanya kesulitan mengontrol kadar gula darah yang dimilikinya (Susanti dan Bistara 2018). Ketidakmampuan sel beta dalam pulau langerhans pancreas dalam mensekresikan hormon insulin dapat menimbulkan penyakit diabetes karena mengganggu pemanfaatan glukosa oleh sel sehingga kadar glukosa terus berada dalam pembuluh darah sehingga kadar gula darah dalam tubuh meningkat (Misnadiarly, 2006). Diabetes merupakan penyakit serius yang dapat berimplikasi terhadap gangguan penyakit lain seperti gangguan pada saraf, gangguan pembuluh darah perifer endotelium, gangguan ginjal dan gangguan asam lemak bebas (FFA) (Evans, 2002). Diabetes disebut sebagai “*The Silent Killer*” karena menyerang organ di dalam tubuh secara diam-diam tanpa menunjukkan gejala-gejala yang menakutkan. Gejala diabetes seperti banyak makan (polifagia), banyak minum (polidipsia), dan banyak mengeluarkan urin (poliuria) (Renold, 1982). Menurut laporan *World Health Organization* (WHO), Indonesia menempati urutan keempat terbesar dalam hal jumlah penderita DM dengan prevalensi 8,6% dari total penduduk setelah India, Cina, dan Amerika Serikat. WHO memprediksi kenaikan jumlah penderita DM di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030. *International Diabetes Foundation* (IDF) pada tahun 2009 memprediksi kenaikan jumlah penyandang DM dari 7 juta pada tahun 2009 menjadi 12 juta pada tahun 2030. Obat untuk diabetes sampai sekarang masih terus dikembangkan, obat bisa berasal dari bahan kimia maupun dari bahan alami seperti tumbuh-tumbuhan yang memiliki kandungan antioksidan (Hendrikos dkk., 2014). Terapi DM dapat dilakukan dengan terapi non farmakologis dan terapi farmakologis. Perubahan gaya hidup agar lebih sehat dengan mengatur diet/pola makan, berolahraga secara tepat dan teratur, serta menghindari stress. Untuk terapi farmakologis, dapat dilakukan dengan mengonsumsi obat antidiabetic, baik obat kimia ataupun herbal. Terapi untuk diabetes melitus dilakukan dengan obat antidiabetes oral maupun insulin. Diperlukan waktu yang lama dalam terapi diabetes bahkan sampai seumur hidup. Hal ini akan berkaitan dengan besarnya jumlah biaya terapi dan efek samping obat antidiabetes yang dialami. Efek samping obat antidiabetes oral yang dapat terjadi yaitu mual pada metformin (18,52%) dan glibepiride (13,33%), serta hipoglikemia pada glibenklamid (15,79%) (Huda, 2019). Obat tradisional dari ekstrak tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk penyembuhan penyakit diabetes mellitus dengan mengatur kadar gula darah dalam tubuh sudah sering diteliti dan dikonsumsi oleh masyarakat (Leonita dan Muliani, 2015). Contoh pada tanaman rimpang kunyit putih (*Curcuma zedoaria* B.) memiliki antioksidan alami yaitu *diferuloylmethane* zat ini bersumber dari minyak esensial rimpangnya. Kunyit putih (*Curcuma zedoaria* Rosc.) berperan menjadi antioksidan karena berisi bahan utama yaitu curzerenone, germacrone, camphor, curcumenol, 1,8-cineole, cumene, β turmerone, cumene, dan α -phellandrene (Rachman dkk., 2017). Senyawa fitokimia flavonoid bisa menjadi tinggi sekresi insulin sel β oleh pankreas pada penelitian *in vitro*. Akibat anti diabetik dari senyawa fitokimia terjadi melalui beberapa cara kerja yaitu membuat penyerapan glukosa didalam interstinal turun, mengganggu pembuatan glukosa di hati, meningkatkan *intake* glukosa oleh jaringan, mempercepat keluarnya insulin oleh sel β pankreas, dan mempercepat bertumbuhan ulang sel-sel β pancreas (Budhiarta dan Tenggara, 2017). Tanin, alkaloid, flavonoid, dan fenol adalah senyawa bioaktif pendukung aktivitas antioksidan pada ekstrak kunyit. Flavanoid adalah senyawa yang erat kaitannya dengan kapasitas antioksidan bagi tubuh. Senyawa-senyawa kimia ini juga punya sifat antidiabetik dan anti jamur. Flavanoid, alkaloid, dan tannin termasuk senyawa kimia yang dapat menurunkan kadar gula darah (Nasi dkk., 2015). Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian mengenai kemampuan rimpang *curcuma sumatrana* sebagai tanaman rimpang khas Sumatera Barat untuk menahan sel β dari kerusakan yang disebabkan oleh aloksan perlu dilakukan mengingat rimpang kunyit mengandung senyawa anntioksidan yang berpotensi menekan terjadinya stress oksidatif dan mengatur kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus.

Ekstrak tanaman mengandung antioksidan sebagai obat antidiabetik sudah banyak diteliti dan terbukti mampu mengendalikan kadar gula darah pada penderita diabetes. Berbagai tanaman dan buah memiliki kandungan metabolit sekunder yang berkhasiat sebagai antidiabetik yang mampu sebagai antioksidan dan menurunkan kadar gula darah seperti alkaloid, flavonoid, tanin, steroid, saponin, polifelonat, kuinon dan triterpenoid. Berdasarkan senyawa yang terkandung dalam tumbuhan antidiabetes yang ditemukan, rata-rata memiliki senyawa dominan flavonoid. Senyawa flavonoid berfungsi menetralkan radikal bebas dan mencegah

kerusakan sel beta pada pankreas dalam memproduksi hormon insulin untuk mengurangi kadar gula darah tubuh (Mamun-or-Rashid *et al.*, 2014). Beberapa riset sebelumnya dari beberapa peneliti telah menguji coba kandungan ekstrak berbagai jenis tanaman sebagai antidiabetik seperti ekstrak Jicama (*Pachyrhizus erosus*) pada mencit dengan pakan tinggi gula (Santoso *et al.*, 2021), ekstrak andaliman (*Zanthoxylum acanthopodium DC.*) pada mencit diinduksi aloksan, ekstrak daun gagatan harimau (*Vitis gracilis*) pada mencit diinduksi aloksan (Santoso *et al.*, 2023), umbi bengkuang (*Pachyrhizus erosus L.*) pada mencit diinduksi aloksan (Betasri, 2020), umbi talas Mentawai (*Colocasia esculenta L.*, Araceae), buah Okra (*Abelmoschus esculentus*) pada mencit diinduksi aloksan, (Ramadhila, 2018), Ekstrak Etanol Rimpang Temu Mangga (*Curcuma mangga Val. & Zipp*) (Fauzur, 2015), Ekstrak Ubi Jalar Ungu (*Ipomoea batatas (L.) Lam*) pada mencit yang diinduksi aloksan (Annisa, 2019), Ekstrak daun (*Piper Crocatum*) pada mencit diabetes (Surati *et al.*, 2023), Ekstrak Etanol Daun Tapak Dara (*Catharantus Roseus (L.) G.Don*) (Soriton dkk., 2014), Ekstrak Etanol Buah Cabai Merah (*Capsicum annum L.*), ciplukan (*Physalis angulata L.*) (Prihatini dkk., 2019) membuktikan bahwa ramuan ciplukan, sambiloto, dan pegagan mempunyai efek antidiabetes dan aman, Ekstrak Etanol Daun Tapak Dara (*Catharantus Roseus (L.) G.Don*) (Soriton dkk., 2014), Ekstrak Etanol dari Akar dan Batang Tumbuhan Sekunyit (*Fibraurea Tinctoria Lour*) (Utami dkk., 2015), umbi bawang putih (*Alium sativum L.*) (Susilorini, 2013), lidah buaya (*Aloe vera L.*) (Wanadiatri dkk., 2018). Semua jenis tanaman yang berkhasiat sebagai antidiabetes mengandung senyawa golongan flavonoid. Flavonoid merupakan metabolit sekunder yang jumlahnya sangat banyak di alam. Kurang lebih terdapat 9000 senyawa golongan flavonoid yang telah ditemukan. Menurut Wang, Li, dan Bi (2018), terdapat beberapa mekanisme yang menyebabkan flavonoid memiliki aktivitas sebagai antidiabetes. Diantara mekanisme tersebut adalah menghambat aktivitas enzim alfa-glukosidase, peningkatan fungsi sel pancreas, dan mempengaruhi *binding site* glukosa dan aglikonnya. Golongan lain yang banyak terkandung dalam tanaman yang berkhasiat sebagai antidiabetes adalah alkaloid dan tanin. Menurut Mamun-or-Rashid dkk (2014), golongan metabolit sekunder yang paling banyak terlibat dalam aktivitas antidiabetes adalah flavonoid, tanin, fenolat, dan alkaloid. Beberapa penelitian lebih lanjut telah dilakukan terhadap tanaman yang menunjukkan aktivitas antidiabetes. Utami dkk (2017), dalam penelitiannya terhadap ekstrak etanol akar dan batang sekunyit menemukan bahwa kadar berberin akar dan batang sekunyit adalah sebesar 25,8%. Berberin adalah senyawa golongan alkaloid yang telah terbukti dapat menurunkan glukosa darah. Sediarsa dkk (2013) menunjukkan bahwa fraksi kloroform herba ciplukan memiliki efek antidiabetes dan mengandung senyawa golongan asam lemak tidak jenuh, *Aplysterylacetate*, dan alkaloid *Nordextromethorphan*. Menurut Saikia dan Upadhyaya (2011), komponen fenol merupakan antioksidan yang bagus karena efektif dalam mendonorkan hidrogen dan berperan sebagai terminator radikal bebas, sedangkan flavonoid memiliki mekanisme untuk mengakhiri proses penangkapan radikal bebas dan tingginya reaktivitas grup hidroksil dan flavonoid menyebabkan radikal bebas inaktif yang dapat ditemukan di *Curcuma mangga*. Berdasarkan uraian diatas, sudah banyak penelitian mengenai berbagai jenis tanaman antidiabetik dan kandungan antioksidan yang berkhasiat untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes.

Dalam berbagai penelitian yang ditemukan, terdapat beberapa metode untuk pengujian aktivitas antidiabetes pada tanaman. Pengujian tersebut dapat berupa pengujian *in vitro*, *in vivo*, maupun *in silico*. Contoh pengujian *in vitro* adalah *α -glucosidase inhibitory assay*, *α -amilase uptake*, dan *RIN-5F cell lines*. Sejauh ini pengujian yang paling banyak adalah metode *α -glucosidase inhibitory assay*. Metode pengujian *in vivo* dilakukan dengan menggunakan hewan percobaan. Diantara contoh metode pengujiannya adalah Uji Streptozocin, Uji Aloksan, Uji Toleransi dan Uji Resistensi, dan Uji Aktivitas Hipoglikemik yang dapat menginduksi keadaan diabetes pada mencit dan merusak organ pancreas dalam mensekresi hormon insulin. Sedangkan uji *in silico* umumnya dilakukan dengan metode *Molecular Docking* contohnya pada Studi *molecular docking* terhadap senyawa dari ciplukan menunjukkan bahwa *Physagulin-F* adalah senyawa aktif terbaik dari tanaman ciplukan yang berinteraksi terhadap reseptor PPAR-gamma. Aktivasi reseptor ini dapat meningkatkan penyerapan glukosa dan pemanfaatannya di organ perifer, meningkatkan pensinyalan insulin dan mengurangi glukoneogenesis di hati sehingga meningkatkan sensitivitas insulin (Pratiwi, 2021). Penelitian mengenai tanaman yang memiliki aktivitas antidiabetik telah dilakukan terhadap ketiga jenis metode tersebut. Pada penelitian ini menggunakan mencit karena sering digunakan dalam penelitian laboratorium, khususnya yang berhubungan dengan bidang histopatologi. Mencit mempunyai kelebihan seperti itu sebagai siklus hidup yang relatif singkat, mudah ditangani, ciri-ciri reproduksinya mirip dengan yang lain mamalia, struktur anatomi, fisiologi dan genetika mirip dengan manusia (Mutiarahmi, CN, 2021). Perubahan histopatologis juga diamati khususnya di pulau-pulau langerhans pada penderita diabetes juga telah dilaporkan oleh beberapa peneliti, yaitu adanya perubahan secara kuantitatif (pengurangan jumlah atau ukuran) dan kualitatif (nekrosis, degenerasi dan myloidosis, vakuolisasi) (Nubatonis *et al.*, 2018).

Berbagai jenis ekstrak tanaman sudah banyak diteliti untuk menurunkan kadar gula darah, terutama tanaman tradisional dan mudah ditemukan sehari-hari. Salah satunya pada berbagai jenis tanaman rimpang kunyit yang sudah terbukti mengandung senyawa antioksidan yang mampu menurunkan kadar gula darah seperti *Curcuma zedoaria* dan *Curcuma mangga*. Val. Tanaman rimpang kunyit khas Sumatera Barat (*Curcuma sumatrana*) belum pernah diteliti ekstraknya dalam khasiatnya menurunkan kadar gula darah. Penelitian pada efek antiabetik pada *Curcuma sumatrana* dapat dilakukan riset lanjutan karena pastinya ada perbedaan dalam kandungan metabolit sekunder dibandingkan dengan jenis kunyit lainnya. Perbedaan lokasi sumber tanaman, metode ekstraksi, dan pelarut pengekstraksi dapat menyebabkan perbedaan kandungan senyawa metabolit sekunder dalam ekstrak yang dihasilkan (Ferdinand dkk., 2019). Pembuatan ekstrak banyak dilakukan menggunakan metode maserasi, dipilih pada umumnya untuk mencegah kerusakan senyawa metabolit sekunder yang bersifat termolabil. Namun hal ini menyebabkan penelitian menjadi kurang aplikatif untuk diterapkan langsung oleh masyarakat yang lebih suka merebus/menyeduh jika tidak dilanjutkan dengan penelitian hingga mendapatkan sifat senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antidiabetes. Untuk itu, perlu dilakukan juga penelitian uji aktivitas antidiabetes yang menggunakan cara panas untuk ekstraksinya, seperti refluks, soxhlet, infus, ataupun dekok

Diabetes mellitus menjadi penyakit metabolomic serius yang termasuk paling banyak diderita di dunia akibat pola gaya hidup dan makan yang tidak sehat serta faktor genetic sehingga sekarang banyak diderita oleh generasi muda yang disebabkan tingginya kadar gula darah dalam tubuh (hiperglikemia). Potensi antioksidan ekstrak berbagai jenis tanaman untuk menurunkan kadar gula darah sebagai senyawa antidiabetik telah banyak dilakukan penelitian, dikonsumsi dan sudah terbukti mampu dalam menurunkan kadar gula darah karena kandungan metabolit sekundernya yang memiliki khasiat antioksidan tanpa efek samping seperti obat kimia. Golongan metabolit sekunder yang terkandung dalam semua tanaman yang memiliki aktivitas antidiabetes adalah flavonoid. Golongan lain yang banyak terkandung adalah tanin, alkaloid, kuersetin serta berberin yang berkhasiat dalam menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes dan mencegah kenaikan gula darah tak terkontrol (hiperglikemia). Tanaman yang memiliki khasiat antidiabetik umumnya merupakan tanaman yang mudah ditemukan di Indonesia sebagai negara tropis. Salah satunya tanaman kunyit yang memiliki curcumin dan flavonoid mampu menurunkan kadar gula darah. Oleh karena itu, dapat dilakukan riset lanjutan mengenai berbagai jenis ekstrak tanaman sebagai senyawa antidiabetik untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes, salah satunya adalah *Curcuma sumatrana* yaitu kunyit yang hanya dapat ditemukan di Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Pratiwi. 2019. Pengaruh Pemberian Ekstrak Ubi Jalar Ungu (*Ipomoea batatas (L.) Lam*) Terhadap Kadar Glukosa Darah Dan Malondialdehid (Mda) Hepar Tikus Hiperglikemia Yang Diinduksi Aloksan. Diploma Thesis, Universitas Andalas.
- Betasri, Fani. 2020. Pengaruh Serat Umbi Bengkuang (*Pachyrhizus Erosus L.*) Terhadap Gula Darah Dan Struktur Histologi Pankreas Mencit Putih (*Mus musculus L.*) Jantan Penderita Diabetes Mellitus. Diploma Thesis, Universitas Andalas.
- Budhiarta, AAG dan Tenggara, A. 2017. Pemberian ekstrak daun cincau (*Mesona palustris BL*) oral meningkatkan jumlah sel β pankreas dan menurunkan gula darah puasa pada tikus putih (*Rattus norvegicus*) jantan galur Wistar diabetes Fatimah Zahra Program Pascasarjana Anti-Aging Medicine Depart. *J e-Biomedik*. 2017;5(1):1–4.
- Evans, J. L., L. D. Goldfine., B. A. Maddux., and G. M. Grodsky. 2003. Prespectives in Diabetes Are Oxidative Stress-Activated and β -cell Dysfunction. *Diabetes*. (52): 1-8.
- Fauzur, Rahmi. 2015. *Efek Ekstrak Etanol Rimpang Temu Mangga (Curcuma mangga Val. & Zipp) terhadap Kadar Gula Darah Mencit Putih (Mus musculus) Jantan yang Diinduksi Aloksan*. Diploma thesis, Universitas Andalas.
- Ferdinand, Michelle, & Lestari, Keri. 2019. Review : Tumbuhan Tradisional yang Berfungsi Sebagai Nutrasetikal Antidiabetes. *Farmaka Vol. 17 (2) : 315 – 324*.
- Hendrikos, Ridho., Marussin, Netti., Tjong, D.H. 2014. Efek Ekstrak Etanol Rimpang Temu Mangga (Curcuma mangga Val.) Terhalap Sel Pankreas Mencit Putih Yang Diinduksi Aloksan Secara Histologis. Padang. Universitas Andalas.**
- Huda N. 2019. Pengaruh ekstrak kayu secang (*Caesalpinia sappan L.*) terhadap kadar glukosa darah dan gambaran histopatologi pancreas tikus diabetes. 2019;15–30.
- Leonita E, Muliani A. 2015. Penggunaan Obat Tradisional oleh Penderita Diabetes Mellitus dan Faktor-faktor yang Berhubungan di Wilayah Kerja Puskesmas Rejosari Pekanbaru Tahun 2015. *J Kesehatan Komunitas*. 3(1):47–52.
- Mamun-or-Rashid, ANM, dkk. 2014. A review on medicinal plants with antidiabetic activity. *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry Vol. 3(4) :149 – 159*.
- Melitus (DM) Tipe I. 3(14), 63–65. http://eprints.mums.ac.ir/236/%0Ahttps://jogi.mums.ac.ir/article_8979.html
- Misnadiarly. 2006. *Diabetes Mellitus Gangren, Ulcer, Infeksi. Mengenal Gejala, Menanggulangi dan Mencegah Komplikasi*. Jakarta. Pustaka Obor.
- Mutiarahmi, C. N., Hartady, T., & Lesmana, R. 2021. Use of Mice As Experimental Animals in Laboratories That Refer To the Principles of Animal Welfare: a Literature Review. *Indonesia Medicus Veterinus*, 10(1), 134–145. <https://doi.org/10.19087/imv.2020.10.1.134>
- Nubatonis, D. C., Ndaong, N. anggadewi, & Selan, Y. N. 2018. Pengaruh Pemberian Ekstrak Etanol Daun Sambilot (*Andrographis paniculata* Nees) Terhadap Histopatologi Pankreas Mencit (*Mus musculus*) Diabetes
- Pratiwi, Dina. 2021. Studi Molecular Docking Senyawa Dari Tanaman Ciplukan (*Physalis angulata* Linn.) Sebagai Antidiabetes Pada Reseptor PPAR- γ . *Jurnal Farmagazine Vol. 8 (1) : 61 – 65*.
- Prihatini, Nita, Intan, Putri Reno, & Lestari, Tri Wahyuni. 2019. Aktivitas Antidiabetes Ramuan Sambilot (*Andrographis paniculata* Nees), Ciplukan (*Physalis angulata* L) dan Pegagan (*Centella asiatica* L.) pada Tikus dengan Diet Tinggi Lemak Diinduksi Streptozotosin. *Jurnal Biotek Medisiana Indonesia Vol 8 (1) : 51 – 58*
- R., Zulkarni, Aria, Mimi, & Ningrum, Riri Mustika. 2019. Uji Aktivitas Antidiabetes Ekstrak Etanol Buah Cabai Merah (*Capsicum annum L.*) Terhadap Mencit Putih Jantan. *Scientia J. Far. Kes Vol. 9 (1) : 86 – 92*
- Rachman SD, Mukhtari Z, Soedjana, atmadja RUM. 2017. *Chimica et Natura Acta*. *Chim Nat Acta*. 2017;5(3):124–31.
- Rahmadillah, Ismail. 2018. *Pengaruh Ekstrak Buah Okra (Abelmoschus esculentus) Pada Mencit Putih Jantan Penderita Diabetes Melitus Setelah Diinduksi Aloksan Dan Uji Histopatologi*. Diploma thesis, Universitas Andalas.
- Ramadhani, Vivian. 2023. Efek Sediaan Umbi Talas Mentawai (*Colocasia Esculenta L.*,) Araceae) Terhadap Struktur Dan Fungsi Ginjal Pada Mencit Putih Diabetes Melitus.
- Renold, F. A. 1982. *The Global Problem of Diabetes*. Naerobi. IDF.

- S. Nasi L, Kairupan CF, Lintong PM.2015. Efek Daun Sirih Merah (*Piper Crocatum*) Terhadap Kadar Gula Darah dan Gambaran Morfol Endokrin Pankreas Tikus Wistar (*Rattus Norvegicus*). 2015;3:821–6.
- Saikia, L. R., dan S. Upadhyaya. 2011. Antioxidant Activity, Phenol and Flavonoid Content of Some Less Known Medicinal Plants of Assam. *International Journal of Pharma and Bio Sciences*. (2): 384-388.
- Santoso P, Amelia A, Rahayu R. 2019. Jicama (*Pachyrhizus erosus*) fiber prevents excessive blood glucose and body weight increase without affecting food intake in mice fed with high-sugar diet. *Journal Of Advanced Veterinary And Animal Research*. 2019 Apr 18;6(2):222-230. doi: 10.5455/javar.2019.f336. PMID: 31453195; PMCID: PMC6702872.
- Santoso P, Ilyas S, Midoen YH, Yuniarti A. 2023. Protective Effect of *Vitis gracilis* Wall (Vitaceae) Leaf Decoction on Sexual Vitality and Testis of Alloxan-Induced Diabetic Mice. *Trad Integr Med*, Volume 8, Issue 3, Summer 2023.
- Santoso P, Maliza R, Insani S.T, Fadhilah Q, Rahayu R, R 2021. Preventive effect of jicama (*Pachyrhizus erosus*) fiber against diabetes development in mice fed with high-fat diet. *Journal of Applied Pharmaceutical Science* Vol. 11(01), pp 137-143, January, 2021.
- Santoso P, Simatupang AS, Fajria A, Rahayu R, Jannatan R. 2023. Andaliman (*Zanthoxylum acanthopodium* DC.) fruit ethanolic extract exerts attenuative effect on hyperglycemia, sensory and motoric function's disorders in alloxan-induced diabetic mice. *Journal Of Advanced Veterinary And Animal Research*. 2023 Dec 31;10(4):608-619. doi: 10.5455/javar.2023.j716. PMID: 38370902; PMCID: PMC10868678.
- Sediarso, Sunaryo, Hadi, & Amalia, Nurul. 2013. Efek Antidiabetes dan Identifikasi Senyawa Dominan Fraksi Kloroformherba Ciplukan (*Physalis Angulata* L.). *Majalah Ilmu Kefarmasian* Vol.8 (1) : 14 – 24.
- Soriton, Hersindy, Yamlean, Paulina V.Y., & Lolo, Widya Astuti. 2014. Uji Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Tapak Dara (*Catharantus Roseus* (L.) G.Don) Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Tikus Putih Jantan Galur Wistar (*Rattus norvegicus* L.) Yang Diinduksi Sukrosa. *Pharmacon Jurnal Ilmiah Farmasi – UNSRAT* Vol. 3 (3) : 162 – 169.
- Soriton, Hersindy, Yamlean, Paulina V.Y., & Lolo, Widya Astuti. 2014. Uji Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Tapak Dara (*Catharantus Roseus* (L.) G.Don) Terhadap Penurunan Kadar Gula Darah Tikus Putih Jantan Galur Wistar (*Rattus norvegicus* L.) Yang Diinduksi Sukrosa. *Pharmacon Jurnal Ilmiah Farmasi – UNSRAT* Vol. 3 (3) : 162 – 169
- Surati, Armalia D, Kurniasiswi P, Farizal J. 2023. The Effect Of Water Concentration Of Red Belt Leaves (*Piper crocatum*) On The Kidney And Pancreatic Histopathology Of Diabetes Mice (*Mus musculus*). *Journal Of Health Science* Vol VIII . No.2 2023| 12 – 18.
- Susanti and Bistara, D.N.2018. Hubungan Pola Makan Dengan Kadar Gula Darah Pada Penderita Diabetes Mellitus', *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 3(1), pp. 29–34.
- Susilorini, Indrayani, Ulfah Dian, & Soffan, M. 2013. Pengaruh Ekstrak *Alium sativum* terhadap Diameter Glomeruli Ginjal Tikus Sprague Dawley Jantan yang Diinduksi Streptozotocin. *Sains Medika*, Vol. 5 (1) : 11 – 16.
- Utami, Rahayu, dkk. 2015. Uji Aktivitas Antidiabetes Ekstrak Etanol dari Akar dan Batang Tumbuhan Sekunyit (*Fibraurea Tinctoria* Lour). *Jurnal Farmasi Indonesia* Vol 7 (4) : 216 – 222.
- Utami, Rahayu, dkk. 2017. Penetapan Kadar Berberin dari Ekstrak Etanol Akar dan Batang Sekunyit (*Fibraurea tinctoria* Lour) dengan Metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT). *Jurnal Sains Farmasi & Klinis* Vol. 3(2) : 115-119.
- Wanadiatri, Halia, Basori, Achmad, & Sudiana, I Ketut. 2018. Pengaruh Ekstrak Etanol Lidah Buaya (Aloe Vera) Terhadap Glukosa Darah Tikus Hiperglikemia- Terinduksi Streptozotocin. *Jurnal Biosains Pascasarjana* Vol. 20 (1) : 33 – 42.
- Wang, Tian-Yang, Li, Qing, & Bi, Kai-Shun. 2018. Bioactive flavonoids in medicinal plants: Structure, activity and biological fate. *Asian Journal Pharmaceutical Sciences* Vol. 13 (1) : 12 – 23.
- WHO. 1999. Definition, Diagnosis, and Classification of Diabetes Mellitus and its Complications. World Health Organization Department of Noncommunicable Disease Surveillance. Geneva. Hal : 1-65.